

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI PSIXOLOGIK VA AQLIY RIVOJLANISHIGA NOJO'YA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Miraliyeva O'g'iloy Abdusamad qizi

Aniq va ijtimoiy fanlari Unversiteti

psixologiya (sohalar bo'yicha) magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7956280>

Annotatsiya: Shaxs rivojlanishi harakatlantiruvchi kuchlari bo'lib bola ehtiyoji va uni qoniqtirish imkoniyati o'rtasida yuzaga keladigan qarama-qarshiliklar hisoblanadi. Ushbu maqolada maktabgacha ta'limda bola shaxsini shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar xaqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: barkamol shaxs, faoliyat, ma'naviy salohiyati, maqsadga yo'naltirilgan faoliyat, ijtimoiy muhit, normal rivojlanish, tashqi omillar.

KIRISH

«Bizning eng katta boyligimiz — bu xalqimizning ulkan intellektual va ma'naviy salohiyatidir». Shavkat Mirziyoyev Bugungi kunda ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya sifatini takomillashtirish, har tomonlama ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalangan barkamol shaxslarni voyaga yetkazish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri desak adashmagan bo'lamiz.

Insonni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash xalqimizning azaliy orzusi bo'lib, ajdodlarimiz ma'rifat, ma'naviyat va madaniyatni qanday qilib yosh avlodga o'rgatish, ularni komillikka yetaklash yo'llari, qonun-qoidalarini muttasil izlaganlar. Bular esa hamisha bolalar ta'lim-tarbiyasi oldidagi dolzarb yechimtalab muammolardan biridir. Bugun maktabgacha ta'limi oldida ham shu savollar ko'ndalang turibdi. Sababi uzluksiz ta'lim tizimining bosh bo'g'ini hisoblangan maktabgacha ta'limda eng asosiy fundamental bilimlar shakllantirilishi lozim. Mamlakatimizda olib borilayotgan uzluksiz ta'lim tizimining barcha bo'g'inlaridagi yangilanish, modernizatsiya jarayoni uzluksiz ta'lim tizimining barcha bo'g'inlari uchun, jumladan, barcha fanlar qatorida Maktabgacha ta'lim - tarbiyani tashkil etish fani bo'yicha ham zamon talabiga javob bera oladigan darslik va o'quv qo'llanmalarni yaratishni taqzo etmoqda. Shu boisdan Maktabgacha ta'lim-tarbiyani tashkil etish faniga oid zamonaviy bilimlar tizimini bo'lajak tarbiyachi pedagoglarga o'qitish dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Bugungi kunda Respublikamizda "Maktabgacha ta'lim konsepsiyasi" hamda maktabgacha ta'lim uchun o'quv dasturlari va o'quvmetodik majmualarda bolalarning bilish faoliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilgan. MTT tarbiyalanuvchilarining bilish faoliyatlarini rivojlantirish tarbiyachipedagoglarning ta'lim-tarbiyani samarali tashkil etishlariga bevosita bog'liqdir. Bu borada O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida umumiy o'rta ta'lim sifatini tubdan oshirish, yosh avlodning ijodiy va intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash va ro'yobga chiqarish kabi yo'nalishlar belgilangan bo'lib, bu o'z navbatida mazkur jarayonni tadqiq etish va tahliliy yo'nalishga ega bo'lgan didaktik tizim sifatida ko'rib chiqishda bolalar aqliy salohiyatini rivojlantirishda tarbiyachipedagoglarning ta'lim-tarbiyani samarali tashkil etish texnologiyasini takomillashtirish va amalga oshirish maqsadga muvofiq. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiyadan ko'zlangan maqsad – ta'limning keyingi bosqichida ijodiy va mustaqil fikrlay oladigan shaxsni tarbiyalab berishdan iborat. Ushbu maqolada Maktabgacha ta'lim-tarbiyani tashkil etish o'qitishning maqsad va vazifalari – bo'lajak

tarbiyachilarni ta'lim-tarbiya qonuniyatlari bilan yaqindan tanishtirishga doir bilimlar bilan qurollantirish, shuningdek, maktabgacha ta'limga qo'yilgan talablar, tamoyillar, mazmuni, tarbiya turlari va tarbiyachi shaxsini shakllantirishning pedagogik asoslari kabi masalalar yoritilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tashabbusi bilan ilgari surilgan 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Harakatlar strategiyasida ta'lim va o'qitish sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish asosida Oliy ta'lim muassasalari faoliyatining sifati va samaradorligini oshirish, jismonan sog'lom ruhiy va intellektual rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, qat'iy nuqtayi nazarga ega, Vatanga sodiq, yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish, yoshlarni ijodiy va intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash vazifalari belgilab berilgan

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Axloqiy munosabatni o'rganishga bag'ishlangan asarlarning tahlili shuni ko'rsatdiki, u o'z mazmuniga ko'ra shaxsning ijtimoiy semantik munosabatlari toifasiga kiradi, bu D.N. asarlarida asoslanadi. Uznadze, A.G. Asmolov, L.P. Brazgovka, N.A. Kornienko, R.V. Ovcharova, G. Allport, A.F. Tereshkin, V.E. Chudnovskiy va boshqalar. Maktabgacha yoshdagi bolalarning axloqiy munosabatlari holatiga oid hech qanday tadqiqotlarni topmadik. Shu bilan birga, katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolaning axloqiy sohasidagi axloqiy munosabatlar va ularning tarkibiy qismlarini ajratib ko'rsatishning qonuniyligi N.V. Melnikova, E.N. Persiantseva, P.V. Andreev, M.V. Korepanova. Katta yoshli maktabgacha yoshdagi bola yaxshilik va yomonlik haqida umumiy tasavvurga ega, bu g'oyalarga ma'lum bir hissiy munosabat bilan birga keladi, bu yoshdagi bola ushbu g'oyalarga muvofiq harakat qilishga tayyor. Albatta, katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolaning axloqiy munosabatlari dinamik va ijtimoiy muhitning ta'siriga bog'liq, ammo ular allaqachon mustaqil shaxsiy shakllanish sifatida mavjud bo'lishi mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolaning axloqiy munosabatlari ta'lim va tarbiyaning keyingi bosqichlarida axloqiy rivojlanishga asoslangan psixologik asosdir.

Axloqiy munosabatlarning shakllanishi tashqi va ichki omillar bilan belgilanadi. Ushbu tadqiqotda tashqi omillar ko'proq o'rganildi, chunki maktabgacha yoshda ichki omillarning ta'siri (etarli darajada sub'ektivlik, etuk aks ettirish, yaxlit o'ziga xoslik va boshqalar) ahamiyatli emas. suyanib

L.S.ning ishiga. Vygotskiy, unga ko'ra axloqiy rivojlanish ma'lum bir ijtimoiy muhitga xos bo'lgan axloqiy me'yorlarni ichkilashtirish mahsulidir, biz tadqiqot maydoniga bolaning hayoti va maqsadli ta'lim va tarbiyasi bilan bevosita bog'liq bo'lgan psixologik va pedagogik omillarni kiritdik. (A.V. Mudrik kontseptsiyasidagi mikrofaktorlar bilan bog'liq) va ko'pchilik olimlarning fikriga ko'ra, bolaning axloqiy munosabatlarini shakllantirishga ta'sir qiladi. Maktabgacha tarbiyachining axloqiy munosabatlarini shakllantirishning ko'plab psixologik va pedagogik omillaridan biz ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish va maktabgacha ta'lim muassasalarining pedagogik psixologlari va tarbiyachilarining amaliy faoliyati tajribasiga asoslanib, eng muhimi sifatida aniqlandik. va tadqiqot uchun tanlangan: ota-onalarning bolalarga munosabati xususiyatlari, bolalar tomonidan multfilmlar tomosha qilishni tashkil etish, maktabgacha yoshdagi bolaning bo'sh vaqtini o'tkazish turlari, maktabgacha tarbiyachining axloqiy sohasining xususiyatlari.

Ota-onalar va bolalar munosabatlarining maktabgacha yoshdagi bolaning axloqiy sohasini rivojlantirishga ta'siri shubhasizdir va bu haqda L.N. Antilogova, K.N. Belogai, T.V. Belyx, A.Ya. Varga, N.E. Veraksi, R.R. Kalinina, A.V. Mudrik, O.A. Karabanova, M.I. Lisina, N.V. Melnikova, V.M. Miniyarov, V.G. Morogin, A.S. Spivakovskaya, V.V. Stolin, V.M. Xolmogorova va boshqalar.

Psixologiyada zamonaviy maktabgacha yoshdagi bolaning hayotiga ekran madaniyatini kiritish haqida ma'lum ma'lumotlar to'plangan, televizor va multfilm mahsulotlarining bolalarga ta'sirining ba'zi masalalari o'rganilgan.

Ta'lim muhiti ijtimoiy va fazoviy-sub'ekt muhitida mavjud bo'lgan shaxsning sub'ektiv farovonligi uchun ta'sirlar va shart-sharoitlar tizimi sifatida E.A. Aleksandrova, N.E. Veraksi [35], M.V. Grigoryeva, A.V. Zaporjets, N.V. Kalinina, N.A. Koval, Yu.V. Lebedeva, V.I. Slobodchikov, T.V. Chernikova, R.M. Shamionov, B.A. Yasvin va boshqalar. Tarbiyachilar shaxsi xususiyatlarining, ularning axloqiy sohasining o'ziga xos xususiyatlarining maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga ta'siri A.V. Bezduxov, N.M. Borytko, I.A. Kolesnikova boshqalar.

MUHOKAMA

Barchamizga ma'lumki inson rivojlanishi – juda murakkab jarayon. U tashqi ta'sirlar hamda ichki kuchlar ta'sirida sodir bo'ladi. Tashqi omillarga insonni o'rab turgan tabiiy va ijtimoiy muhit, shuningdek bolalarda muayyan xislatlarni shakllantirish bo'yicha maqsadga yo'naltirilgan faoliyat kiradi. Ichki omillarga esa biologik, irsiy omillar kiradi. Rivojlanish jarayonida bola faoliyatning har xil turlariga jalb qilinadi (o'yin, mehnat, o'quv, sport va b) va muloqotga kiradi (ota-ona, tengdoshlar, begona kishilar va b. bilan). Bunda u o'ziga xos bo'lgan faollikni namoyon etadi. Bu muayyan bir ijtimoiy tajribani egallashga yordam beradi. Bola rivojlanishining har bir davri uchun faoliyat turlaridan biri asosiysi, etakchisi bo'ladi. Bir tur boshqasi bilan almashtiriladi, biroq har bir faoliyatning yangi turi oldingisining ichida yuzaga keladi. Bola tug'ilishidan boshlab normal rivojlanishi uchun muloqot muhim ahamiyatga ega. Faqatgina muloqot jarayonida bola inson nutqini o'zlashtirib olishi mumkin. Bu esa o'z navbatida maktabgacha yoshdagi bola faoliyatida va atrofmuhitni bilish va o'zlashtirishda etakchi vazifani bajaradi. Shaxs rivojlanishi harakatlantiruvchi kuchlari bo'lib bola ehtiyoji va uni qoniqtirish imkoniyati o'rtasida yuzaga keladigan qarama-qarshiliklar hisoblanadi. Bugungi maktab yoshidagi bolalardan aniq bilimlarga emas, fikrlash ko'nikmasi, kattalar hamda sinfdosh o'rtoqlarini tushunish, ular bilan ijobiy hamkorlik aloqalarini o'rnatish talab etiladi. Shuning uchun bolaning maktabga qadam qo'yayotganida nechog'li bilimga egaligi emas, balki uning yangi bilimlarni egallashga tayyorgarligi, atrofalamga moslashish ko'nikmasi, voqea-hodisani mustaqil ravishda tahlil etishi va harakat qilishi muhimroq hisoblanadi. 1-rasm. 470 Maktabgacha yoshdagi bola shaxsiga ta'sir etuvchi omillar – muhit, jamoa va irsiyat bo'lishiga qaramay, bolalar jamoasi eng muhimi sanaladi. Jamoaning shaxsga ta'siri samaradorligi shaxsning jamoadagi kayfiyati bilan belgilanadi. 1-rasm. Jamoada shaxsning rivojlanishiga ta'sirinig asosiy omillari. Bularning hammasi maktabgacha yoshdagi bola shaxsi rivojlanishi uning hayotidagi ilk bosqichlaridanoq majburiy sharti hisoblanadi. Bolaning dastlabki ehtiyojlaridan biri bu muloqotga bo'lgan ehtiyojdir. Bu bola hayotining birinchi oyi oxiri va ikkinchi oyi boshlarida odam yuzi yaqinlashganda uning jonlanishi tarzda hosil bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bola shaxsning o'zini o'zi baholashi shaxs kamolati muhim ko'rsatgichdir. Odamning o'ziga o'zi qanday munosabatda bo'lgan unga atrof dagilarning qanday munosabatdabo'lishiga bog'liqdir. O'zini o'zi baholash, o'zini o'zi jamoadagi o'z faoliyati mavqiyining uning boshqa a'zolariga o'zining

munosabatlarni baholashni o'z ichiga oladi. O'zini –o'zi baholash shaxsning halqiluvchi xususiyati uning o'zagidir. Maktabgacha yoshdagi bolalarning kattalar bilan muloqatida ehtiyoj yetti yoshgacha quyidagi tarzda rivojlanib boradi:

1. Birinchi bosqichda e'tibor va hayri hohlikka ehtiyoj paydo bo'ladi
2. Ikkinchi bosqichda kattalar bilan hamkorlik qilish ehtiyoji qo'shiladi.
3. Uchunchi bosqichda avvalgi barcha ehtiyojlariga kattalar tomonidan hurmat qilinishi ehtiyoji qo'shiladi.

Jamoaning shaxsga ta'sirini belgilovchi omillar shaxsning faoliyat va o'zaro munosabatlar shaxsning mazkur jamoada himoyalanganligi shaxsning ichki xotirjamligi Maktabgacha yoshdagi bola shaxsning faolligi, uning jamoa faoliyatiga ishtiroki, uning o'zini o'zi boshqarishdagi intilishi, o'zini o'zi baholash darajasiga bog'liqdir. O'zi haqida keraksiz, hech nimaga yaramaydigan subekt deb o'ylaydigan odam o'ztaqdirini yaxshilash uchun istar istamas kuch g'ayrat sarflaydi. Aksincha o'zlarining yuqori baholaydigan odamlar ko'pincha juda qattiq ishlashga moyildirlar. Ular yaxshi ishlamaslikni o'zlariga munosib emas deb hisoblaydilar.

O'ziga bo'lgan tuyg'u boshqalarning unga bildirgan fikri tufayli shakillanadi va mustahkamlanadi. Agar atrofdagilar bolalarga har doim hurmat bilan munosabatda bo'lishsa, u ham o'zini haqiqiy hurmatga sazovor hisoblay boshlaydi. Aksincha maktabgacha yoshdagi bolaga muntazam iltifotsizlik ko'rsatilsa, asosiy e'tibor uning kamchiliklariga qaratilsa, unda uning o'zi haqida hurmatga sazovor emas, degan xulosa chiqarishdan o'zga imkon qolmaydi. Bunga nisbatan turlicha holat ro'y berishi mumkin: loqaytlik, beodoblik, tajavvuskorlik va boshqalar. O'zini o'zi baholash shakillanib borgan sari, ular atrofdagilarning fikrida va hatto faoliyatining aniq natijalaridan toboro mustaqil bo'la boshlaydi. Barqaror o'zini o'zi baholash shakillanib bo'lishi bilan u o'zini o'zi mustahkamlash tamoiliga ega bo'ladi. U o'zini o'zi yuqori baholashga ham o'zini o'zi past baholashga ham ta'luqlidir. Masalan: ota –ona yoki ulardan birining kamsituvchi munosabati boshqalar ishtirokidagi faoliyat oldida, jumladan imtihon oldida qat'iy qo'rquvni shakillantirishi mumkin. U o'quvchi imtihonlarni muvofiqiyatli topshirganda ham uning o'ziga o'zi pas baho berishini o'zgartirmaydi. Uning boshida quyidagi fikr shakillanadi. Odamning o'zini o'zi baholash darajasi u hammaning o'rtasida bildiradigan fikr ham u samimiy ravishda o'zi haqida nimani o'ylashi bilan ham belgilanmaydi, balki u muntazam ravishda nisbatan qanday ravishda harakat qilishi bilan belgilanadi..

NATIJALAR

Syujetli rasmlar bo'yicha suhbat metodi. Maqsad - bolalarda muloqot normalari va ularga bo'lgan munosabat haqida g'oyalar mavjudligini aniqlash. Suhbatda 25 nafar bola ishtirok etdi.

Material - axloqiy xarakterdagi turli vaziyatlarni aks ettiruvchi syujetli rasmlar seriyasi.

Kurs guruhning har bir bolasi bilan individual suhbatdir.

Maktabgacha tarbiyachidan bir qator syujetli rasmlarni ko'rib chiqish va ular tasvirlangan narsalarni aytib berish so'ralgan. Shu bilan birga, bola ko'rgan narsasiga o'z munosabatini bildirishi va javobini tushuntirishi kerak edi.

Suhbat natijasida quyidagilar qayd etildi:

Bolalarning 95 foizi (24 kishi) axloqiy xarakterdagi xatti-harakatlarni aks ettiruvchi syujet rasmlari mazmunini to'g'ri tushundilar.

Biroq, faqat 56% (14 kishi) ko'rgan narsasiga o'z munosabatini og'zaki ifoda eta olgan va javobini to'g'ri tushuntira olgan.

Misol uchun, Valera P. shunday dedi: "Bola qizning sochini tortadi. Siz buni qilolmaysiz, chunki bu og'riyapti."

O'g'il I.: "O'g'il bolalar mashinani bo'lishishi mumkin emas. Va siz baham ko'rishingiz kerak. Biz birga o'ynashimiz mumkin."

Qiz.: "Qizlar jang qilishmoqda. Xuddi yigitlar kabi. Bu yomon. O'g'il bolalar ham jang qilmasligi kerak. Ular keyin yig'laydilar.

20% (5 kishi) syujet rasmlari mazmunini to'g'ri tushungan, lekin o'z javobini tushuntira olmadi.

Masalan.: "Bola boshqa o'g'il bolalarga o'yinchoq bermaydi. Siz berishingiz kerak." "Nega buni qilish kerak" degan savolga u bilmasligini aytdi. 36% (9 kishi) rasmga qarab: "Qizlar o'ynayapti" - dedi va rasmdagi boshqa bolaning hissiy holatini sezmedi.

Uchta maktabgacha yoshdagi bolalar ba'zi syujet rasmlari mazmunini noto'g'ri tushunishdi. Natijalarni 1-jadvalda ko'rsatamiz.

1-jadval Bolaning syujet rasmini idrok etishi

Syujet rasmining mazmuni	Bolalarning ismi	bolaning idroki
1. Yigit qizning o'rimini tortadi.	Abdulla	Qizning sochini o'rayotgan bola
2. Bola boshqa o'g'il bolalarga o'yinchoqlar bilan o'ynashga ruxsat bermaydi.	Munisa	Yigitlar o'ynashyapti
3. Yigit qizni boshqa yigitdan himoya qiladi.	Xurshida	O'g'il va qiz raqsga tushadi

Biroq, bu maktabgacha yoshdagi bolalarning tengdoshlari bilan munosabatlar normalari haqida hech qanday tasavvurga ega emasligini ta'kidlash uchun asos bo'lmaydi, chunki bolalar taklif qilingan rasmlarning qolgan syujetlarini to'g'ri tushunishgan va tushuntirishgan.

Bundan tashqari, bu natijalar har bir bolaning voqelikni individual idrok etishi, xususan, rasmni idrok etishi bilan ajralib turishini tasdiqlaydi. Va buni hisobga olish maktabgacha yoshdagi bolalar bilan keyingi ishlash jarayonida zaruriy shartdir.

Shunday qilib, suhbat natijalari shuni ko'rsatdiki, maktabgacha yoshdagi bolalarning aksariyati (56%) xatti-harakatlarning axloqiy tomonini tushunadi va ularni tushuntirishga qodir.

Usul 4. Do'stlik va sheriklik haqida suhbat.

Maqsad maktabgacha yoshdagi bolalarda do'stlik haqidagi g'oyalar mavjudligini aniqlashdir. Ular do'stlik nima ekanligini tushunishadimi? Biz kimni do'st deb ataymiz va do'st bo'lish nimani anglatadi.

Suhbat davomida bolalarga quyidagi savollar berildi:

- Do'stlik nima?

Biz kimni do'st deb ataymiz?

Nega odamga ishonchli do'st kerak?

Nima uchun xalq maqolida aytilgan? "Haqiqiy do'st eng katta boylikmi?"

Do'stlik haqida qanday maqollarni bilasiz? Suhbat davomida quyidagilar ma'lum bo'ldi:

Suhbatda qatnashganlarning 90% (22 kishi) do'stlik haqida tor tasavvurga ega. Deyarli hamma "Do'stlar birga nima qilishadi, ular qanday do'stlar?" Degan savolga javob berishdi. javob berdi: "Do'stlar birga o'ynaydilar, yuguradilar, zavqlanadilar", "O'ynash zerikarli bo'lmasligi uchun do'st kerak". (Anton K., Sasha I.).

"Agar do'stlar janjallasha, nima qilishlari kerak?" 86% (21 kishi) "Biz tinchlik o'rnatishimiz kerak", deb javob bergan. Va faqat 4% (1 kishi) javob berdi: "Biz yangi do'st topishimiz kerak".

76% (19 kishi) do'stlik haqidagi maqollarni biladi:

- Do'st kulfatda bilinadi.

Do'stsiz odam ildizsiz daraxtga o'xshaydi.

- Yuz so'm emas, balki yuz do'stingiz bor.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning javoblarini tahlil qilib, biz ushbu uslub yordamida bolalarda tor do'stlik g'oyasining mavjudligini aniqladik degan xulosaga kelishimiz mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalar faqat umumiy tushunchani shakllantirdilar, bu, ehtimol, bolalar o'rtasidagi ijobiy, do'stona munosabatlarning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Do'stlik, mehribonlik, halollik haqidagi noto'g'ri tushunchalar bolalar o'rtasida tez-tez janjallarning sababidir. Shuning uchun bolalarga do'stona munosabatlarning ma'nosi va mohiyatini yanada mazmunli ochib berish, bolalarda do'stga, do'stlikka bo'lgan ehtiyojni nafaqat o'ynash uchun, balki uning zarurligi va rolini ko'rsatish uchun rivojlantirish kerak. inson hayotida to'liqroq. Diagrammada ko'rinishi (1-rasm)

1-rasm

Aloqa darajasi

■ Asosiy

■ O'rta daraja

Bolalar bilan suhbatlar natijalarini tahlil qilib, shuni aytish mumkinki, 72% (18 kishi) tengdoshlari bilan munosabatlar normalarini yuqori darajada tushunadi va 28% (7 kishi) o'rtacha darajaga ega.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bola shaxsini shakllanishida salbiy omillarga ega bo'gan jamoa ta'sir etsa, ushbu jamoaning qadriyatlari va normalarini u o'zining shaxsiy qadriyatlari va normalari sifatida idrok etadi, uning faol mavqei ahamiyatli va jozibali bo'lib qoladi. Mana shuning uchun ham jamoaning ruhiy muhiti –bolaning ruhiy sog'lom va ma'naviy faol shaxsning shakllantirishning hal qiluvchi shartidir.

6-7 yoshli bolalarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish uchun pedagogik shartlar. Shunday qilib, bizning farazimiz tasdiqlandi. Biz 6-7 yoshli bolalarda muloqot va o'zaro munosabatlarni rivojlantirish quyidagi psixologik va pedagogik sharoitlarda muvaffaqiyatli bo'lishi mumkinligini isbotladik:

- muloqotni rivojlantirish ushbu yosh guruhidagi bolalarning qiziqishlari va ehtiyojlariga mos ravishda to'g'ri tashkil etilgan;
- har xil turdagi o'yinlarda va birgalikdagi faoliyatda muloqot va o'zaro ta'sir ko'nikmalarini tizimli ravishda o'rgatish;
- bolalar o'rtasidagi muloqot qobiliyatlari va ijobiy munosabatlarni shakllantirish.

Adabiyotlarni nazariy ko'rib chiqish natijasida biz kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning samarali sharti bolalarning kattalar bilan hamkorligi, shuningdek, kattalar rahbarligida tengdoshlari bilan ijodiy o'zaro munosabati ekanligini aniqladik. Pedagogik jarayondagi o'zaro ta'sir kategoriyasi pedagogik nazariyada yaxlit pedagogik jarayon kontsepsiyasining rivojlanishi, yaxlit shaxsni tarbiyalash bilan bog'liq holda dolzarb bo'lib qoldi. Ushbu turkum mohiyatini aks ettiradi va pedagogik jarayonning gumanistik tabiatining sharti bo'lib, uning ishtirokchilari ikkita sub'ekt: o'qituvchi va boladir.

Katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalar o'rtasida do'stona munosabatlarni rivojlantirishga qaratilgan amaliy ishlarimiz o'z samarasini ko'rsatdi. Ilgari yolg'iz o'ynagan bolalar birgalikda o'yin faoliyati uchun "do'st" topdilar va boshqa tengdoshlari bilan o'ynagan bolalar o'zlarining o'yinlariga yangi o'rtoqlarni jalb qila boshladilar.

Maktabgacha yoshdagi bolalar o'rtasidagi munosabatlar muammosi pedagogika va psixologiyaning eng muhim muammolaridan biridir. Bolalar bog'chasi guruhidagi bolalar o'rtasidagi munosabatlarning xususiyatlarini va bu holatda ular duch keladigan qiyinchiliklarni bilish kattalarga maktabgacha yoshdagi bolalar bilan tarbiyaviy ishlarni tashkil etishda katta yordam berishi mumkin.

O'tkazilgan tadqiqotlar o'qituvchilarga quyidagi tavsiyalarni berishga imkon beradi:

- tarbiya va ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarning irgadagi o'zaro munosabatlarini tashkil etish orqali ularning muloqot qobiliyatlarini tarbiyalashga ko'proq e'tibor berish;
- bolalarga ziddiyatli vaziyatlarni qanday hal qilishni o'rgatish.

muloqot ko'nikmalarini shakllantirish uchun o'yin darslaridan foydalaning (ta'sir eksperimental ravishda L.M. Shipitsyna tomonidan ABC of Communication dasturidan bir qator o'yin darslari bilan tasdiqlangan).

References:

1. Sh. M. Mirziyoyev "Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz". O'zbekiston -2019y

2. Abramova, G.S. "Prakticheskaya psixologiya". M.: -2001.
3. Adizova, T.M. "Psixokorreksiya" T.: "Iqtisod-moliya" 2006. (58b)
4. Xasanova, G. (2020). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ ВОСИТАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ПЕДАГОГИК МАЗМУНИ. Архив Научных Публикаций JSPI.
5. Abdurahmonovna, N. M. (2021). Pedagogical and Psychological Aspects of Professional Sustainability of Future Teachers.
6. Г.И.ХАСАНОВА "Таълим жараёнида дастурлаштирилган ўқитиш технологиясидан фойдаланишнинг афзалликлари" Жиззах: 2020. 420 бет. 223-225б 7.
7. Хасанова, Г. (2021). Олий таълим муассасалари педагогларининг Креатив қобилиятларини ривожлантиришнинг мазмуни. Academic Research in Educational Sciences, 2(1), 778-782
8. М.Усмонова. Ўқувчи шахсига йўналтирилган педагогик технологиялар Таълим технологиялари. 2016 йил. 4-сон.
9. М.Усмонова. Педагогик жараён лойихаси – машғулотлар самарадорлигини таъминлаш воситаси сифатида Бошланғич таълим ва жисмоний маданият йўналишида сифат ва самарадорликни ошириш: муаммо ва ечимлар Халқаро илмий конференция. Тошкент. 25 май, 2017 йил
10. Садиковна, у. м. (2013). Ali Şir Nevai Eserlerinde Bitki Adları. Dil ve Edebiyat Araştırmaları, (8), 0-0. Retrieved from
11. Maxfuza Usmanova, THE CONCEPT OF EDUCATIONAL PROFESSIONAL COMPETENCE AND ITS YIELD FACTORS, Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №54
12. Norquziyeva, M. (2020). The role of educational technology in shaping the professional stability of students. Архив Научных Публикаций JSPI.
13. Rakhimova, I. I., Berdikulova, G. N., Axmedova, Z. J., & Sayitova, U. H. (2022). Positive aspects of the communicative psychological effect of social networks on the individual. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 12(1), 349-353.